

УДК 330.15:639.1

СТАТИСТИКА ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ

Ю.А. Козлов

Всероссийский научно – исследовательский институт охотничьего хозяйства
и звероводства им. профессора Б.М. Житкова, Киров, Россия
НОУ «Институт природоресурсного и экологического права», Москва,
Россия

Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Киров, Россия
iury.cozlov@yandex.ru

Целью настоящего сообщения является привлечение внимания к данным Росстата, как источнику сведений для регионального и межрегионального анализа состояния и тенденций охотничьего хозяйства.

Ключевые слова: статистика, Росстат, охота, охотничье хозяйство, показатели

STATISTICS HUNTING REPUBLIC OF KARELIA AND NEIGHBORING REGIONS

Y.A. Kozlov

B.M. Zhitkov Russian Scientific-Research Institute on Game Management and Fur
Farming, Kirov, Russia

The institute of ecological and natural resources law, Moscow, Russia
Vyatka state agricultural academy, Kirov, Russia

The purpose of this communication is to draw attention to Rosstat, as a source of information for regional and interregional analysis of the status and trends of hunting.

Keywords: statistics, Rosstat, hunt, hunting, indicators.

Обращаясь к данным Федеральной службы государственной статистики, можно проследить за изменениями, протекающими в охотничьем хозяйстве северо-запада европейской части РФ, а именно Республики Карелия и граничащих с ней субъектов.

На рисунке 1 представлена динамика изменения уровня затрат на ведение охотничьего хозяйства.

Рис. 1 Общие затраты на ведение охотничьего хозяйства (в фактически действовавших ценах; млн. руб.)

На данном графике виден рост затрат охотпользователей по 2011 год, затем происходит снижение. Такая же ситуация наблюдается и в Приволжском федеральном округе (Козлов, 2014).

Рис. 2 Число охотпользователей

На приведенном графике, видно, что происходит рост числа охотпользователей, за исключением Мурманской и Архангельской областей.

Доля закрепленных охотничьих угодий от площади субъекта даст представление о тенденциях в регионе, однако тут нет полной картины т.к. нет данных об охотничьих угодьях субъекта в целом. Официальная

статистика использует в настоящее время более надежный, определенный показатель доли закрепленных угодий в общей территории наблюдаемого объекта – страны, региона (Росстат, 2008).

Федеральный закон об охоте 2009 года дал определение, не позволяющее юридически идентифицировать охотугодья. В связи с этим особенно важно единство методических подходов при их выделении в ходе предусмотренного законом составления региональных схем размещения, использования и охраны охотничьих угодий. (Матвейчук, 2011 Б)

Рис. 3 Площадь закрепленных охотугодий в Республике Карелия и сопредельных регионах

Показатель доли закрепленных охотничьих угодий широко используется в разнонаправленной аргументации сторонников и противников организации охотхозяйств как хозяйствующих субъектов различных форм собственности. Вместе с тем, размещение, структура охотпользований, их динамика не становились предметом специальных исследований. Немногочисленные имеющиеся публикации отражают локальные реалии, и их результаты, как правило, несопоставимы (Матвейчук, 2011 А).

Рис. 4 Доля закрепленных охотничьих угодий в площади региона

На данном графике видно, что линия "среднее значение" стремится к 30% , а линии Мурманской и Архангельской областей не достигают и 10%, однако, можно отметить рост доли закрепленных охотничьих угодий в Ленинградской области, подобная тенденция, например, отмечена в охотничьем хозяйстве ПФО РФ (Козлов, 2014).

Так же хотелось бы отметить, что в этом регионе происходит процесс парцеллизации - дробления охотничьих угодий (при практически неизменной площади закрепленных охотничьих угодий происходит рост числа охотпользователей), так с 2008 по 2011 площадь среднего охотничьего упала на 14%. Та же тенденция отмечается в других регионах, например ПФО РФ (Козлов, 2014), а также в целом по стране (Матвейчук, 2011 Б).

Федеральным законом от 29.12.2004 № 199-ФЗ в практику государственного управления животным миром стал внедряться принцип деления полномочий субъектов РФ на собственные и полномочия делегированные от центра и осуществляемые за счет субвенций. Последующие федеральные законы от 31.12.2005 № 199-ФЗ и от 29.12.2006 № 258-ФЗ продолжили развитие тенденции на расширение полномочий субъектов РФ, делегированных от центра. (Краев, 2007) В расчетах

использованы субвенции: "на реализацию полномочий в области охраны и использования охотничьих животных" и " на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений". Для каждого региона они начисляются исходя из методик расчетов. Анализ субвенций показал что, несмотря на различия показателей охотничьего хозяйства в этих субъектах, субвенции выделяемые на осуществление полномочий переданных из "центра" регионам, практически равны, исключением является Архангельская область.

Список литературы

1. Данные по субвенциям были взяты из Федеральных законов "О федеральном бюджете..." (в последних редакциях) с 2006 по 2013 год.
2. Козлов Ю.А. Основные показатели охотничьего хозяйства Приволжского федерального округа по данным Росстата.: Охотничье хозяйство: проблемы и пути их решения: сборник статей научно-практической конференции. 13-16 марта 2014г. / отв. ред. Зеленов А.Н. – Нижний Новгород: ВЗАО «Нижегородская ярмарка», 2014. - с.
3. Краев Н.В. О государственной системе контроля за использованием охотничьих животных./ Краев Н.В.// Охрана и рациональное использование животных и растительных ресурсов / Материалы региональной научно-методической конференции 25-27 мая 2007 г. – Иркутск: ИрГСХА, 2007. С. 56-63
4. Матвейчук С.П.,(А). Методические подходы к сбору и анализу сведений о территориальной организации охотничьих угодий.: Материалы V Всероссийской научно-практической конференции "Состояние среды обитания и фауна охотничьих животных России", М., 2011. - Товарищество научных изданий КМК. С. 282-288.
5. Матвейчук С.П.,(Б). Направления совершенствования статистики охоты и охотничьего хозяйства.: Материалы научно-практической конференции «Российская государственная статистика и вызовы XXI века»/ Федеральная служба государственной статистики., М., 2011. – 283 с.
6. Росстат. Охрана окружающей среды в России. 2012./ Федеральная служба государственной статистики.// Статистический сборник. М.: 2012.
7. Росстат. Сельское хозяйство, охота и лесоводство в России 2009./ Федеральная служба государственной статистики.// Статистический сборник. М.: 2009. 439 с.
8. Росстат. Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России 2013./ Федеральная служба государственной статистики.// Статистический сборник М.: 2013. 462 с.